

Etyka przywództwa Jarosława Kucharskiego. Esej recenzyjny

Łukasz Bartkowicz

Ośrodek Badawczy Facta Ficta

ORCID: 0000-0002-2542-5844

Reviewed book

Jarosław Kucharski *Etyka przywództwa,*

Kraków: Wydawnictwo Naukowe

Akademii Ignatianum w Krakowie, 2021

ISBN: 978-83-7614-511-2, ss. 460.

*Facta Ficta, Journal
of Theory, Narrative & Media*

Published by Facta Ficta Research Centre in Wrocław under the licence Creative Commons 4.0: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To view the Journal's policy and contact the editors, please go to factafictajournal.com

DOI: 10.5281/zenodo.14517518

Książka *Etyka przywództwa* autorstwa Jarosława Kucharskiego stanowi imponujące dzieło liczące ponad 450 stron, w którym badacz dogłębnie analizuje złożone zagadnienia etyki w kontekście przywództwa. Autor łączy wnikliwą analizę historycznych i współczesnych perspektyw, stawiając przed czytelnikiem fundamentalne pytania o moralne dylematy, z jakimi mierzą się liderzy.

Metodologia pracy obejmuje dokładny przegląd literatury, analizę historyczną i dociekania filozoficzne. Kucharski krytycznie bada różne teorie etyczne i ich zastosowanie w kontekście przywództwa, wykorzystując również studia przypadków i przykłady z historii. To interdyscyplinarne podejście, obejmujące filozofię, psychologię, zarządzanie i inne dziedziny, pozwala na rzetelne i wszechstronne zbadanie tematu.

Główne tezy książki skupiają się na znaczeniu rozważań etycznych w przywództwie. Autor podkreśla integralność, odpowiedzialność i altruizm jako kluczowe cnoty dla etycznych liderów. Badacz porusza także problematykę wyzwań, przed którymi stoją liderzy w dążeniu do realizacji tych wartości, uwzględniając potencjalne konflikty między osobistą etyką a wymaganiami organizacyjnymi. Kucharski analizuje również wpływ etyki na podejmowanie decyzji, budowanie relacji i kształtowanie kultury organizacyjnej.

Dodatkowe refleksje. Historyczne i współczesne modele przywództwa w kontekście etyki

Kucharski szczegółowo analizuje ewolucję pojęcia przywództwa na przestrzeni dziejów, od antycznych filozofów takich jak Platon i Arystoteles, po współczesne teorie takie jak przywództwo transakcyjne, transformacyjne, autentyczne, służebne i charyzmatyczne. Autor podkreśla, że choć modele przywództwa ulegały zmianom, to jednak wspólnym mianownikiem dla etycznego przywództwa zawsze była i pozostaje etyka.

Na przykład, analizując platońską koncepcję filozofa-króla, Kucharski zwraca uwagę na znaczenie mądrości i sprawiedliwości jako kluczowych cnót etycznego lidera. Z kolei w kontekście współczesnych teorii przywództwa, autor bada wpływ etyki na charyzmę lidera, jego zdolność do inspirowania i motywowania innych.

Cnoty lidera

Autor szczegółowo analizuje kluczowe cnoty etycznego lidera takie jak integralność, odpowiedzialność i altruizm. Podkreśla, że są one niezbędne do budowania zaufania, tworzenia pozytywnej kultury organizacyjnej i podejmowania moralnych decyzji.

Kucharski definiuje integralność jako spójność między wartościami, słowami i czynami lidera. Odpowiedzialność rozumiana jest jako przyjmowanie konsekwencji swoich działań i troska o dobrostan podwładnych. Altruizm z kolei oznacza bezinteresowne działanie w imię dobra innych.

Autor ilustruje znaczenie cnót lidera przykładami z historii i współczesności. Przywołuje postać Nelsona Mandeli, który pomimo wieloletniego uwięzienia za walkę z apartheidem, zachował integralność i dążył do pojednania rasowego w Południowej Afryce.

Wyzwania etycznego przywództwa

Kucharski opisuje wyzwania, przed którymi stoją liderzy w dążeniu do realizacji wartości etycznych. Dotyczą one m.in.:

- Potencjalnych konfliktów między osobistą etyką a wymaganiami organizacyjnymi: Liderzy mogą napotkać presję ze strony przełożonych lub innych interesariuszy, aby działać w sposób sprzeczny z ich wartościami.
- Presji otoczenia: Konkurencja na rynku, presja czasu i dążenie do krótkoterminowych sukcesów mogą skłaniać liderów do podejmowania nieetycznych decyzji.
- Popełniania błędów: Nawet najlepsi liderzy popełniają błędy. Ważne jest, aby potrafili je przyznać i wyciągnąć z nich wnioski.

Etyczne przywództwo w praktyce

Kucharski nie ogranicza się jednak wyłącznie do teoretycznych rozważań. Książka zawiera liczne przykłady z historii i współczesności ilustrujące

dylematy moralne, z jakimi borykają się liderzy. Autor analizuje zarówno pozytywne, jak i negatywne przykłady przywództwa, ukazując wpływ etyki na podejmowane decyzje i ich konsekwencje.

Szczególnie interesujące są studia przypadków, w których badacz analizuje działania znanych liderów takich jak Winston Churchill, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela czy Lech Wałęsa. Kucharski obserwuje, jak wartości etyczne tych liderów kształtowały ich decyzje i działania, wpływając na bieg historii.

Książka zawiera również praktyczne wskazówki dla liderów, którzy chcą dążyć do etycznego przywództwa. Autor sugeruje m.in.:

- Zdefiniowanie swojego osobistego kodeksu etycznego: Ważne jest, aby liderzy mieli jasno określone wartości, którymi kierują się w swoich działaniach.
- Stworzenie kultury organizacyjnej sprzyjającej etyce: Liderzy powinni stworzyć środowisko pracy, w którym uczciwość, odpowiedzialność i szacunek są cenione i nagradzane.
- Dialog z interesariuszami: Ważne jest, aby liderzy angażowali się w dialog z różnymi grupami interesariuszy, aby uwzględnić ich potrzeby i oczekiwania w swoich decyzjach.
- Ciągłe doskonalenie: Liderzy powinni dążyć do ciągłego rozwoju swoich umiejętności i kompetencji, w tym w zakresie etyki.

Podsumowanie

Książka *Etyka przywództwa* Jarosława Kucharskiego to obszerna i wnikliwa praca stanowiąca cenny wkład w dyskusję o roli etyki w kształtowaniu odpowiedzialnego i moralnego przywództwa. Autor łączy dogłębną analizę historycznych i współczesnych perspektyw z praktycznymi wskazówkami dla liderów, którzy chcą dążyć do etycznego podejścia w swojej działalności. Jedną z najważniejszych cech pracy jest jej interdyscyplinarność, która pozwala na zrozumienie etyki przywództwa z różnych perspektyw, włączając filozoficzne, psychologiczne i zarządcze aspekty. Kucharski nie tylko przedstawia teoretyczne ramy etyki przywództwa, ale także proponuje własny model normatywny, mający zastosowanie w różnych kontekstach organizacyjnych i społecznych. To podejście stanowi istotny wkład w dyskusję o moralnych obowiązkach liderów, wyraźnie odróżniając książkę od innych prac, często ograniczających się jedynie do opisu istniejących teorii.

Mimo swoich wielu zalet, może być ona przedmiotem krytyki ze względu na ograniczoną dyskusję na temat praktycznego wdrażania etycznego przywództwa w złożonych środowiskach organizacyjnych. Wskazuje to na potencjalny

obszar do dalszego rozwoju, sugerując potrzebę badań empirycznych nad stosowaniem teorii etycznych w praktykach przywódczych. Mimo to *Etyka przywództwa* zachęca do refleksji nad moralnym wymiarem przywództwa i podkreśla znaczenie etycznych aspektów w działaniach liderów. Książka jest warta polecenia zarówno badaczom i studentom, jak i praktykom zarządzania, którzy chcą zrozumieć znaczenie etyki w przywództwie i poszukują wskazówek, jak wdrażać wartości etyczne w codziennej działalności.